

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА ПРИМЕРЕ ШОС

Собиржонова М.А.

Научный исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174931>

Главные приоритеты внешней политики Нового Узбекистана были прописаны в стратегии действий, направленной на всестороннее развитие Республики Узбекистан на 2017-2021 годы [1]. Новый этап реформ заключался в последовательной работе по построению стабильного, справедливого и демократического государства, обеспечению внешней открытости страны, развитию регионального и многостороннего сотрудничества.

Началом воплощения этих планов в жизнь могут послужить визиты на высоком уровне для сотрудничества с другими странами. В ходе визитов Президента Республики Узбекистан в страны ближнего и дальнего зарубежья, были подписаны соглашения об всестороннем сотрудничестве, отвечающие национальным интересам нашей страны. В целях осуществления активной, открытой, прагматичной и продуманной внешней политики, направленной на расширение отношений с ближним и дальним зарубежьем, в Министерстве иностранных дел были созданы новые управления. Открыты посольства в Белоруссии и Омане, а также ряд генеральных консульств в городах России и Казахстана. В 2017-2021 годах во внешнеполитической деятельности республики достигнуты следующие значимые результаты:

– Последовательная реализация принципа «Приоритет – Центральная Азия» в частности, проведения взвешенной и конструктивной внешней политики, развития дружественных и взаимовыгодных отношений прежде всего с соседними странами, создали совершенно новую политическую обстановку в регионе, укрепили отношения, основанные на дружбе и доверии. Был решен ряд важных вопросов, связанных с совместным использованием водных ресурсов, границами, обновлением и расширением транспортных сообщений.

– Усилена экономическая составляющая дипломатической деятельности в целях развития торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами и привлечения иностранных инвестиций в производство, передовые технологии, расширения географии отечественного экспорта. В результате поток прямых иностранных инвестиций в нашу страну в 2019 году увеличился. Их объем составил 4,2 млрд долларов, что в 3,7 раза больше, чем в 2018 году. Несмотря на трудности и ограничения в условиях пандемии, объем

иностранных инвестиций в экономику Узбекистана составил 4,8 миллиарда долларов, в том числе объем прямых инвестиций 3,2 миллиарда долларов [2].

–За этот период в результате наращивания торгово-экономического сотрудничества объем товарооборота между Узбекистаном и странами Центральной Азии увеличился почти вдвое с -2,7 млрд долларов до 5,2 млрд долларов. В частности, с Казахстаном - в 1,6 раза, с Кыргызстаном - в 2,3 раза, с Туркменистаном - в 3,1 раза и с Таджикистаном - в 2 раза [3].

В последние годы Узбекистан добился значительных успехов в плане открытости для международного сообщества, и многосторонняя дипломатия рассматривается как ключевой инструмент для закрепления этих достижений и достижения дальнейшего прогресса.

Одним из основных направлений деятельности многосторонней дипломатии Узбекистана является сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Узбекистан является одним из основателей ШОС, в которую входят Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. В последние годы организация добилась значительного прогресса в продвижении регионального сотрудничества в области безопасности, экономической интеграции и культурных обменов.

Начиная с периода создания ШОС в 2001 году, Узбекистан учувствовал во всех проектах и процессах при ШОС, как полноправный ее субъект. Однако начиная с 2017 года деятельность Узбекистана в рамках ШОС получило новый импульс, что стало важным шагом на пути расширения его регионального присутствия. С тех пор Узбекистан активно участвует в заседаниях ШОС, в том числе в ежегодных саммитах, министерских встречах и заседаниях рабочих групп. Узбекистан также провел несколько мероприятий ШОС, в том числе встречу глав правительств ШОС в ноябре 2019 года.

Саммит глав ШОС прошедший в Астане в 2017 году стал одним из знаковых событий в истории становления региональной организации. Главным событием в тот год стало принятие в ряд членов Индии и Пакистана, что увеличило количество официальных членов ШОС с 6 до 8. Помимо этого, данный саммит запомнился тем что новый на тот момент президент Узбекистана Шавкат Мирзияев впервые выступил на данном саммите. В своем выступлении он отмечал важность успешной реализации планов, намеченных в рамках китайского проекта «Один пояс один путь», выступ с инициативой сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, что способствовало бы успешной эксплуатации транзитного потенциала региона стран членов организации, также он поставил вопрос о скорейшем осуществлении

строительства железнодорожных путей по линии «Китай-Киргизстан-Узбекистан», для получения доступа к мировым рынкам [4].

В целях укрепления доверия между странами членами, улучшения духа добрососедства и дружбы между государствами и народами ШОС, Шавкат Мирзиев также предложил создать постоянно действующие институты народной дипломатии при Шанхайской организации сотрудничества. В целях реализации инициатив и предложений, выдвинутых Республикой Узбекистан на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 9 июня 2017 года в г.Астана, а также всемерного использования механизмов народной дипломатии для успешного осуществления задач Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и во исполнении Постановления Президента Узбекистана от 26 июня 2018 года №ПП-3807 “О мерах по государственной поддержке создания Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане” был учрежден Центр народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Узбекистана [5].

Ввиду того что два года саммиты были проведены онлайн, а также учитывая острый кризис политического и экономического положения в мире, серьезные намерения и усилия Узбекистан по активному и результативному развитию многосторонней дипломатии для решения вышеперечисленных проблем в рамках ШОС, прошедшее в сентябре прошлого года заседание глав ШОС в городе Самарканд было организовано в особом масштабе. Уже до начала саммита ожидалось что именно Самаркандская платформа откроет новую страницу в становлении ШОС, ввиду следующих: во-первых, впервые в саммите глав государств ШОС принимали участие не только главы 8 стран членов, но и представители стран наблюдателей и партнеров по диалогу, а также представители международных межправительственных организаций, как ООН, к примеру, во-вторых Самаркандский саммит прошел в эпоху значимых геополитических изменений и кризиса в мире. Это отметил президент Шавкат Миромонович в своей статье, где говорилось что саммит проходил в «период «исторического разлома», когда заканчивается одна эпоха и начинается другая, еще непредсказуемая и неизвестная» [6].

Проведенный саммит стал историческим по своим итогам и размаху. В сложившийся кризисный момент международных отношений именно Самаркандский саммит ШОС сумел объединить страны с разными культурными особенностями, экономическими интересами и политическими позициями в единую платформу, тем самым доказав свою эффективность.

Самаркандская декларация, принятая по итогам заседания глав государств ШОС, внесла важный вклад в процессе восстановления доверия к системе международных отношений, что положило начало новейшего этапа многостороннего, межгосударственного сотрудничества.

Исходя из вышеизложенного можно проанализировать, что, следуя тенденции нового глобализированного мира, Узбекистан избрал развитие многосторонней дипломатии как приоритетного для себя пути в становлении своей новой внешней политики. Эффективность данного решения можно проследить в деятельности Узбекистана в рамках ШОС, где на повестку дня ставятся вопросы масштабного спектра, начиная с экономического развития, транспортных коридоров, вопросов безопасности и заканчивая развитием туризма и народной дипломатии. Все актуальные проблемы решаются в участии широкого круга стран членов, наблюдателей и партнеров по диалогу, что способствует всестороннему рассмотрению вопросов и быстрому их решению.

Внимание мирового сообщества к центральноазиатскому региону возрастает. Примеры включают пересмотр центральноазиатских стратегий связанных с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Индией, а также китайскую инициативу «Один пояс, один путь» и российский проект «Большое евразийское партнерство», которые важны для региона. Сочетая все эти стратегии, Узбекистан выступает за превращение региона в зону взаимовыгодного сотрудничества, а не в зону конкуренции.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан “О стратегиях действий для дальнейшего развития Республики Узбекистан” // Народное слово, 8 февраля 2017 года.

2. Кадыров А.К. Ключевые приоритеты внешней политики обновленного Узбекистана. (Электронный ресурс) Режим входа: <https://uza.uz/ru/posts/klyuchevye-prioritety-vneshney-politiki-obnovlennogo-uzbekis-30-07-2020> [дата обращения 22.03.2024].

3. Сеитов А. Стратегия нового Узбекистана по внешней политике (Электронный ресурс). Режим входа: <https://yuz.uz/ru/news/strategiya-novogo-uzbekistana-vo-vneshney-politike> [дата обращения 24.03.2024].

4. Сеитов А. Стратегия нового Узбекистана по внешней политике (Электронный ресурс). Режим входа: <https://yuz.uz/ru/news/strategiya-novogo-uzbekistana-vo-vneshney-politike> [дата обращения 25.03.2024]